

УДК 378.1

DOI 10.5281/zenodo.19884077

Фэн М.

Фэн Мэньюань, Московский педагогический государственный университет, д. 2, ул. Каретный Ряд, Москва, ЦФО, Россия, 127006. E-mail: fmyuyf@gmail.com.

Роль преподавателя и аспиранта в формировании компетенций научного общения на русском языке (у обучающихся нефилологических направлений)

Аннотация. В статье рассмотрены функциональные особенности работы преподавателя и самостоятельная деятельность нефилологических аспирантов при освоении научной коммуникации. Выявлены ключевые принципы их совместного взаимодействия. Обосновано, что современные образовательные технологии и аутентичные научные материалы активно внедряются в учебный процесс. Благодаря партнерскому формату общения формируются необходимые академические компетенции, необходимые для полноценной международной научной работы. Перспективными направлениями дальнейших исследований становятся разработка критериев оценки сформированности компетенций и создание учебно-методических комплексов для аспирантов различных профилей.

Ключевые слова: аспиранты нефилологических направлений, русский язык как иностранный, научное общение, коммуникативные компетенции, роли преподавателя и студента, межкультурная академическая коммуникация.

Feng M.

Feng Mengyuan, Moscow State Pedagogical University, 2, st. Karetny Ryad, Moscow, Central Federal District, Russia, 127006. E-mail: fmyuyf@gmail.com.

The role of teachers and postgraduate students in developing scientific communication competencies in Russian (among students majoring in non-philology)

Abstract. This article examines the functional aspects of teaching and the independent work of non-philological graduate students in mastering scientific communication. Key principles of their collaboration are identified. It is substantiated that modern educational technologies and authentic scientific materials are actively integrated into the educational process. This collaborative format of communication fosters the development of the necessary academic competencies required for full-fledged international research. Promising areas for further research include the development of criteria for assessing the development of competencies and the creation of educational and methodological tools for graduate students in various fields.

Key words: non-philological postgraduate students, Russian as a foreign language, scientific communication, communicative competencies, roles of teachers and students, intercultural academic communication.

Введение.
Актуальность исследования обусловлена ростом требований к международной мобильности молодых ученых. Для китайских аспирантов, специализирующихся в технических, естественных и экономических науках, владение русским языком в научной сфере открывает доступ к уникальным ресурсам российской науки, позволяет участвовать в совместных проектах и публиковаться в ведущих российских журналах. Однако практика показывает, что стандартные курсы русского языка часто не учитывают специфику профессиональных потребностей аспирантов, что приводит к разрыву между уровнем владения языком и реальными задачами научного общения.

Цель статьи — определить функциональные особенности деятельности преподавателя и аспиранта нефилологического профиля в процессе формирования научных коммуникативных компетенций, а также выявить принципы их эффективного взаимодействия.

Роль преподавателя в формировании компетенций научного общения.

Преподаватель для аспирантов нефилологических направлений выполняет комплекс многогранных функций, выходящих за рамки традиционного объяснения грамматики и лексики. Его деятельность направлена на создание условий для интеграции языкового и профессионального обучения. Особенно актуальна эта задача в неязыковых вузах, где преподавание русского языка как иностранного часто сталкивается с проблемами адаптации методик к профильным потребностям студентов [9].

Преподаватель выступает как стратег, анализирующий исходный уровень языковой подготовки и специфику профессиональной деятельности аспирантов для разработки персонализированных программ. Он отбирает аутентичные научные материалы (статьи, монографии, тезисы) по профилю студентов, моделирует ситуации реального научного обще-

ния: написание аннотаций, рефератов, подготовку докладов к конференциям, участие в дискуссиях. Важной задачей является формирование учебной среды, имитирующей реальные условия международной академической деятельности. В современной педагогике для повышения эффективности такого процесса все чаще применяются инновационные технологии, в том числе «перевернутый класс», который адаптируется для работы с иностранными студентами нефилологических специальностей с использованием аутентичных материалов, включая экранизации литературных произведений [1]. При этом современные неязыковые университеты активно развивают методы преподавания русского языка как иностранного, адаптируя их к специфике нефилологических направлений [4].

В работе с аспирантами преподаватель переходит от роли «диктатора» к партнеру и наставнику. Он консультирует по вопросам лексики, стилистики и риторики научного текста, помогает преодолевать интерференцию родного языка и адаптироваться к нормам российской научной традиции. Особое значение имеет индивидуальная работа над ошибками в письменных работах (статьях, авторефератах) и подготовка к публичным выступлениям на русском языке. По мнению исследователей Денисенко А.В., Березняцкой М.А. и Калининой Ю.М., эффективное консультирование в рамках изучения русского языка как иностранного может быть организовано с использованием адаптированной технологии «перевернутый класс», которая позволяет сочетать самостоятельную работу студентов с консультациями преподавателя [1]. При этом важной составляющей подготовки иностранных студентов-нефилологов к профессиональной деятельности преподавателя русского языка за рубежом является формирование их методической, лингвистической, языковой и межкультурной компетенций [4].

Успешность формирования научных коммуникативных компетенций напрямую зависит от внутренней мотивации

аспирантов. Преподаватель создает положительную учебную среду, поощряет инициативу и самостоятельность, демонстрирует практическую значимость изучения русского языка для будущей научной карьеры. Он стимулирует интерес к русской науке, организуя встречи с российскими учеными, виртуальные экскурсии по российским университетам и лабораториям. Как показывают исследования, использование аутентичных художественных фильмов в рамках технологий «перевернутого класса» значительно повышает мотивацию иностранных студентов к изучению русского языка и его культурных аспектов [1].

Преподаватель служит образцом правильного использования русского языка в научной сфере. Его речь (устная и письменная) должна соответствовать нормам современного научного стиля, обладать точностью, логичностью и риторической грамотностью. Согласно эмпирическому анализу, подготовка иностранных специалистов в российских вузах в последние годы ориентируется на формирование коммуникативной компетенции в общем и профессиональном русском языке, при этом для успешной коммуникации нужны не только лингвистические, но и контекстные знания [7]. Он знакомит аспирантов с актуальной лексикой, клише и стандартами оформления научных текстов, принятыми в российской академической среде. Важно, чтобы преподаватель также ориентировал студентов на особенности аутентичной речевой практики, которую можно эффективно изучать через адаптированные образовательные технологии [1]. Помимо этого, преподаватель должен способствовать формированию у аспирантов-нефилологов лингвистической компетенции, включающей владение необходимой лингвистической терминологией и языковыми правилами, что является обязательным для их будущей профессиональной деятельности [4].

Роль аспиранта в формировании собственных компетенций.

В современной образовательной практике аспирант рассматривается как активный субъект учебного процесса, а не пассивный получатель знаний. При изучении русского языка для научного общения его роль приобретает многоаспектный характер, определяемый спецификой профессиональной деятельности [6].

Аспирант выступает как центральное звено в процессе формирования коммуникативных компетенций. Он не ограничивается усвоением готовой информации, а самостоятельно добывает, анализирует и применяет языковые средства в реальных научных ситуациях. Успешное формирование умений научного общения невозможно без активного включения в диалоги, дискуссии, написание научных текстов и публичные выступления на русском языке. Особую значимость это приобретает при использовании интерактивных образовательных моделей, предполагающих самостоятельную подготовку вне аудитории [1].

Как будущий ученый, аспирант переносит исследовательский подход к изучению языка. Он анализирует структуру научных текстов, выявляет лексико-грамматические особенности научной речи, наблюдает за нормами организации научного дискурса. Рефлексия становится важным компонентом данной деятельности: аспирант оценивает собственные достижения, определяет пробелы в языковой подготовке и планирует пути их преодоления. Подобные умения успешно формируются в рамках инновационных методик, предполагающих анализ аутентичных материалов и самостоятельное выполнение исследовательских заданий [1].

Согласно исследованиям Вессарта О.В., уровень владения иностранным языком обучающимися неязыковых вузов в целом невысокий как при поступлении в вуз, так и по окончании курса, и в среднем снижается до уровня ниже среднего [3]. Изучение русского языка в научной сфере одновременно является процессом

приобщения к российской научной культуре. Аспирант выступает как представитель иностранной научной школы, вступающей в диалог с российской академической традицией. Он осваивает нормы научного общения, учится корректно формулировать мысли, выстраивать аргументацию и соблюдать этикет научного дискурса. Важную роль в данном процессе играет работа с аутентичными культурными и образовательными материалами, позволяющими глубже понять лингвокультурные особенности русского языка [1]. Межкультурная компетенция, включающая знание этнокультурных особенностей и владение соответствующей методикой обучения, выступает как необходимое условие профессиональной деятельности иностранных специалистов [4].

Формирование устойчивых коммуникативных навыков не ограничивается аудиторными занятиями. Аспирант самостоятельно организует внеаудиторную работу: читает профессиональную литературу, составляет конспекты, слушает лекции российских ученых, участвует в онлайн-дискуссиях. Самодисциплина и самоорганизация становятся ключевыми факторами успеха. Именно эти качества активно развиваются при использовании технологий, предполагающих самостоятельное планирование учебной деятельности [1]. Как отмечают исследователи, преодоление трудностей преподавания русского языка в неязыковой среде требует постоянного совершенствования методик и учета индивидуальных особенностей обучающихся [9].

Взаимодействие преподавателя и аспиранта: принципы и модели.

Эффективность формирования компетенций научного общения во многом определяется характером взаимодействия между преподавателем и аспирантом. Данное взаимодействие строится на ряде методически оправданных принципов [8].

Принцип сотрудничества предполагает построение отношений на основе взаимного уважения и доверия. Преподаватель признает научный потенциал ас-

пиранта, а аспирант учитывает профессиональный опыт преподавателя. Принцип индивидуализации означает учет уровня владения языком, профессиональных интересов и личностных качеств каждого обучающегося. Принцип деятельностного подхода ориентирует весь учебный процесс на решение реальных коммуникативных задач, с которыми аспирант сталкивается в научной деятельности. Принцип развития автономии обучающегося предполагает постепенное расширение объема самостоятельной работы по мере роста языковых и профессиональных компетенций.

Наиболее эффективными формами организации занятий становятся интерактивные модели: проектное обучение, исследовательская деятельность, кейс-метод, имитация научных конференций. В рамках таких форм преподаватель и аспиранты совместно решают учебные и профессиональные задачи, создавая условия для практики научного общения. Перспективной моделью является адаптированный «перевернутый класс», сочетающий самостоятельную подготовку и групповую работу [1]. Положительный эффект дают также лекции-беседы, практические семинары с методическими задачами и элементами педагогической практики [4].

В современных условиях образовательный процесс активно дополняется цифровыми инструментами, которые повышают эффективность освоения языковых и профессиональных компетенций [10]. Особое значение приобретают технологии, направленные на формирование профессионально-коммуникативной компетенции иностранных студентов в магистратуре [2]. Тексты являются важным средством развития когнитивных стратегий у иностранных учащихся. Работа над проектами представляет собой творческую деятельность учащихся и преподавателя, которая затрагивает основные лексические темы, а также включает подготовку учащихся к публичным выступлениям на научных студенческих

конференциях, к участию в конкурсах и олимпиадах [5].

Заключение.

Формирование компетенций научного общения на русском языке у аспирантов нефилологических направлений является сложным и двусторонним процессом. Преподаватель выполняет функции организатора, консультанта, наставника и образца правильной научной речи, создавая условия для развития коммуникативных умений аспирантов. Аспирант, в свою очередь, выступает как активный субъект обучения, исследователь и участник межкультурного диалога, отвечающий за результаты собственного развития.

Ключевыми условиями повышения эффективности процесса являются переход к партнерской модели взаимодействия, интеграция языковой и професси-

ональной подготовки, широкое использование аутентичных материалов и инновационных образовательных технологий. Перспективными направлениями дальнейших исследований становятся разработка критериев оценки сформированности компетенций и создание учебно-методических комплексов для аспирантов различных профилей. Особый интерес представляет использование технологий «перевернутого класса» для повышения мотивации и качества обучения иностранных аспирантов [1].

Кроме того, актуальным направлением является совершенствование программ подготовки иностранных студентов-нефилологов к преподавательской деятельности, учитывающее современные условия обучения и особенности контингента [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисенко А.В., Березняцкая М.А., Калинина Ю.М. Применение технологии «перевернутый класс» на занятиях с иностранными студентами нефилологических специальностей // Русистика. 2022. № 1. С. 115–126.
2. Васильева А.В. Формирование профессионально-коммуникативной компетенции иностранных студентов-нефилологов в магистратуре // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2023. № 4. С. 56–68. DOI 10.18413/2313-8971-2023-9-4-0-4.
3. Вессарт О. В. Использование ресурсов русского языка в практике преподавания иностранного языка в неязыковом вузе // Вопросы методики преподавания в вузе. 2023. Т. 12. № 1. С. 34–41.
4. Карапетян Н.Г., Пугачёв И.А. О подготовке иностранных студентов-нефилологов к профессиональной деятельности преподавателя на курсах русского языка за рубежом // Полилингвистика и транскультурные практики. 2014. № 3. С. 116–121.
5. Мишонкова Н.А. Коммуникативно-ориентированные модели обучения русскому языку как иностранному // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. 2021. № 2. С. 60–68.
6. Московкин Л.В. Русский язык как иностранный в нефилологическом вузе: обучение языку или иноязычному общению? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Филология. 2017. № 4. С. 77–83.
7. Непоклонова, И.Н. Никифорова, Л.В. Кипнес, И.В. Васильева, М.В. Виноградова, Е.О. Актуальные средства формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов-филологов // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 2. С. 167–171. DOI 10.24412/1991-5497-2022-293-167-171.
8. Петрова О.Л. Синтаксис текста как фактор формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. 2021. Т. 21, Вып. 1. С. 103–107.
9. Федотова Н.Л. Основные проблемы преподавания русского языка как иностранного в неязыковой среде // International Journal of Russian Studies. 2016. № 5 (1). С. 1–9.
10. Федотова Н.Л., Го Ханьвэнь. Возможности использования инструментов искусственного интеллекта в преподавании русского языка как иностранного // Вестник Костромского государ-

ственного университета. Серия Педагогика. Психология. Социокинетика. 2025. Т. 31. № 4. С. 95–103. DOI 10.34216/2073-1426-2025-31-4-95-103.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Denisenko A.V., Bereznyackaya M.A., Kalinina YU.M. Primenenie tekhnologii «perevernutyj klass» na zanyatiyah s inostrannymi studentami nefilologicheskikh special'nostej // Rusistika. 2022. № 1. S. 115–126.
2. Vasil'eva A.V. Formirovanie professional'no-kommunikativnoj kompetencii inostrannykh studentov-nefilologov v magistrature // Nauchnyj rezul'tat. Voprosy teoreticheskoy i prikladnoj lingvistiki. 2023. № 4. S. 56–68. DOI 10.18413/2313-8971-2023-9-4-0-4.
3. Vessart O. V. Ispol'zovanie resursov russkogo yazyka v praktike prepodavaniya inostrannogo yazyka v neyazykovom vuze // Voprosy metodiki prepodavaniya v vuze. 2023. Т. 12. № 1. S. 34–41.
4. Karapetyan N.G., Pugachyov I.A. O podgotovke inostrannykh studentov-nefilologov k professional'noj deyatelnosti prepodavatelya na kursah russkogo yazyka za rubezhom // Polilingvial'nost' i transkul'turnye praktiki. 2014. № 3. S. 116–121.
5. Mishonkova N.A. Kommunikativno-orientirovannyye modeli obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu // Vestnik Polesskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya obshchestvennykh i gumanitarnykh nauk. 2021. № 2. S. 60–68.
6. Moskovkin L.V. Russkij yazyk kak inostrannyj v nefilologicheskom vuze: obuchenie yazyku ili inoyazychnomu obshcheniyu? // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya Filologiya. 2017. № 4. S. 77–83.
7. Nepoklonova, I.N. Nikiforova, L.V. Kipnes, I.V. Vasil'eva, M.V. Vinogradova, E.O. Aktual'nye sredstva formirovaniya kommunikativnoj kompetencii inostrannykh studentov-filologov // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2022. № 2. S. 167–171. DOI 10.24412/1991-5497-2022-293-167-171.
8. Petrova O.L. Sintaksis teksta kak faktor formirovaniya kommunikativnoj kompetencii u studentov neyazykovykh vuzov // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. 2021. Т. 21, Vyp. 1. S. 103–107.
9. Fedotova N.L. Osnovnye problemy prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo v neyazykovej srede // International Journal of Russian Studies. 2016. № 5 (1). S. 1–9.
10. Fedotova N.L., Go Han'ven'. Vozmozhnosti ispol'zovaniya instrumentov iskusstvennogo intellekta v prepodavanii russkogo yazyka kak inostrannogo // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika. 2025. Т. 31. № 4. S. 95–103. DOI 10.34216/2073-1426-2025-31-4-95-103.

Поступила в редакцию: 11.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.
